

ЕР УЧАСТКАЛАРИНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Мамадалиев Бобуржон Баҳодиржон ўгли

ТДЮУ, Атроф-муҳит ҳуқуқи ва барқарор

ривожланиш йўналиши магистранти

boburmamadaliyev100@gmail.com

Аннотатсия. Ушбу етезисда ер участкаларини хусусийлаштиришга оид бўлган энг муҳим масалалар, жаҳон тажрибаси ва унинг ўзига хос жиҳатлари баён қилинган

Калит сўзлар: Ер участкаси, кўчмас мулк, фуқаролик муомаласи объекти, хусусийлаштириш, хусусий мулк, кадастр, ўсимлик дунёси, тупрок қатлами, ҳадя, гаров.

Аннотация. В данном тезисе изложены важнейшие вопросы, касающиеся приватизации земельных участков, мировой опыт и его специфика.

Ключевые слова: земельный участок, недвижимость, объект гражданского оборота, приватизация, частная собственность, кадастр, растительный мир, почвенный слой, дарение, залог.

Дунёда хусусий мулк давлат ривож, халнинг фаровонлиги ҳамда жамият барқарорлиги таъминлашнинг асосий воситаларидан бири сифатида қаралади. Шу сабабли ҳар бир давлат хусусий мулкдорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, улар учун ишончли кафолатларни белгилаш билан бирга, хусусий мулкни қўлга киритиш манбаларини кенгайтириш, халқни бой қилишнинг қонуний ва асосли йўллари белгилашга ҳаракат қилади. Бунда давлатга тегишли бўлган мол-мулкни, айниқса ер участкалари хусусийлаштириш халқнинг мулкдорлик ҳиссини ошириш баробарида

кишиларнинг ўзига бўлган ишончини ошириш ҳамда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга салмоқли улуш қўшади.

Айни пайтда бу давлатнинг иқтисодиётдаги улушини камайтириш орқали хусусий секторни ривожлантириш учун ҳам катта аҳамият касб этади. Хусусийлаштириш йўли билан давлатнинг иқтисодиётдаги улушини камайтириш “Хитойда 78% дан 30% гача пасайишига ҳамда 566 млрд. АҚШ долларигача бюджет тушумига эга бўлишига олиб келган бўлса, Польшада иқтисодиётдаги давлат секторининг улуши 1990 йилда ЯММ (ялпи миллий маҳсулот)нинг 81,2% ни ташкил этган бўлса, хусусийлаштириш натижасида бу кўрсаткич 2015 йилга келиб 17,3% га тушган”¹.

UNDP (United Nations Development Programme) - бу Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг (БМТ) иштирокчи мамлакатларга билим, тажриба ва манбалардан фойдаланиш имкониятини тақдим этиш орқали одамлар ҳаётини ривожлантириш ва яхшилаш соҳасидаги глобал тармоғи бўлиб ҳисобланади. БМТ Бош Ассамблеяси 2015 йил 25 сентябрда 2030 йилгача барқарор ривожланиш дастурини (The 2030 Agenda for Sustainable Development) қабул қилди. Ушбу барқарор ривожланиш дастурининг амалга оширилиши ер ислоҳоти ва ер тузиш тизими билан бевосита боғлиқдир².

Ахборот-коммуникация технологиялари, ерни масофадан зондлаш технологиялари, давлат-хусусий шериклик усуллари, ижтимоий жавобгарлик тамойиллари ривожланиши билан ер ислоҳоти концепцияси ўзгармоқда. БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) ва Жаҳон банкининг янги модели ўзида учта блокни¹ ифода этади: 1) ерларни тақсимлаш (Land Allotment) – ерни ер участкалари бўлиш ва ушбу участкаларга нисбатан ҳуқуқларни фуқаролик ҳуқуқи субъектлари ўртасида тақсимлаш; 2) ер маъмурчилигини ислоҳоти (Land Administration) – кўчмас мол-мулк, унга бўлган ҳуқуқларни рўйхатдан ўтказиш, ерларни индивидуал

¹ <https://beroc.org/upload/iblock/a71/a71eb8342c9ad360395796160b05e9cd.pdf>

² Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // <https://sdgs.un.org/2030agenda>

ва оммавий баҳолаш, мулкка солиқ солишда ахборот коммуникация технологияларнинг шаклланиши ва ривожланиши; 3) ер ресурсларини бошқариш ислоҳоти (Land Management, Land Governance) – ердан фойдаланишни режалаштириш, мониторинг қилиш, консолидация ва ерни қайта тақсимлаш (Land Use Planning: permitting systems and spatial planning, Land Use Monitoring, Land Consolidation ва бошқалар)³.

Жаҳонда қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш қонунчилиқда белгиланган тартибда ер участкалари жисмоний ва юридик шахсларга сотиш ҳамда ким ошди савдоси орқали реализация қилиш йўли билан амалга оширилади. Бунда жисмоний шахсларга ер участкалари асосан уй-жой қуриш ҳамда томорқа хўжалигини юритиш мақсадида хусусийлаштирилса, юридик шахслар хўжалик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ер участкаларини хусусийлаштирадilar. Хусусийлаштириш жараёнларини шаффоф, ҳар томонлама адолатли ва соғлом рақобат муҳитида ўтказилиши эса ўз навбатида тегишли ҳуқуқий асосларга таянишни, ўтказиладиган савдоларда рақамли технологиялар ва сунъий интеллектдан фойдаланишни, электрон-онлайн савдоларни ўтказишнинг содда ва барча қатнашувчилар учун мақбул шартларини яратишни тақозо этади. Шу сабабли дунёнинг ривожланган мамлакатларида хусусийлаштириш жараёнларнинг ҳуқуқий асосларига оид махсус қонунчилик яратилган ва хусусийлаштириш жараёнлари тўлиқ электрон-онлайн савдо (онлайн аукцион) режимига ўтказилган. Бунда ҳуқуқшуносликнинг, хусусан, фуқаролик ҳуқуқий асосий вазифаси сифатида эса хусусийлаштиришга оид шартнома ва битим иштирокчиларининг манфаатларини таъминлаш, савдо ташкилотчиси ва ғолиб ўртасидаги муносабатларнинг хусусий-ҳуқуқий ва оммавий-ҳуқуқий тартибга солиш

³ Gorgan M. FAO in Europe and Central Asia. Land reform implementation in CEE countries // The Eastern Partnership Public Administration Reform Seminar “Conducting Land Reform – Challenges and Best Practices”, Tartu, 27–28 October 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://mi.emu.ee/struktuur/geomaatika-osakond/konverentsid/seminar-on-land-reform>

қоидаларини ишлаб чиқиш, юзага келадиган низоларни ҳал этишга оид моддий ҳуқуқ нормаларини ишлаб чиқишга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкаларини хусусийлаштириш ҳозирда ривожланиш босқичида бўлиб, хусусийлаштириш жараёнларини рақамлаштириш, хусусийлаштирилаётган ер участкаларининг мақомини аниқлаш ҳамда хусусийлаштириш жараёнларини шаффоф ва суиистеъмолликлардан холи ҳолда ўтказишнинг ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга. Ҳозирда қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкасини хусусийлаштириш тўғрисида махсус қонун ва тегишли қонун ости ҳужжатлари қабул қилинган бўлсада, бу борада тегишли ҳуқуқий амалиёт эндиликда шаклланмоқда. Бу ўз навбатида, қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ер участкасининг тоифаси (жисмоний ва юридик шахслар томонидан тегишли ҳуқуқ асосида эгалик қилаётганлиги ёки фойдаланилаётганлиги ҳамда бўш турганлиги)ни аниқлаш, хусусийлаштириш жараёнларига сунъий интеллектни жорий қилиш, бунда ERP ва CRM тизимлари; BIM ва бошқа “рақамли қурилиш” технологияларини моделлаштириш; фазовий маълумотлар инфратузилмаси ва ягона жуғрофий ҳудудни бошқариш платформаси; булутли SaaS, PaaS технологиялари; катта маълумотлар; 3D-ҳуқуқлар, 3D-худудий режалаштириш, 3D-кадастр; Е-иштирок этиш, электрон ахборотлаштириш, электрон консалтинг; GNSS/GPS ва бошқаларни жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://beroc.org/upload/iblock/a71/a71eb8342c9ad360395796160b05e9cd.pdf>

2. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

3. Imomniyozov, D. (2023). THE SYSTEM OF CONTRACTS: ASSESSING THE VALIDITY OF PRIVATIZATION OF STATE PROPERTY. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(7), 13-17.

4. Gorgan M. FAO in Europe and Central Asia. Land reform implementation in CEE countries // The Eastern Partnership Public Administration Reform Seminar “Conducting Land Reform – Challenges and Best Practices”, Tartu, 27–28 October 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://mi.emu.ee/struktuur/geomaatika-osakond/konverentsid/seminar-on-land-reform>.

